

Yılların Getirdiđi

Bu Derginin Diđer Makaleleri

Keklikođlu,Ruhi ; "Yılların Getirdiđi"; Folklor Doğru; Ekim / 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 7

Başlangıçta küçük bir öğrenci topluluğunun atılımı olan Robert Kolej Türk Folklor Kulübü kuruluşundan bugüne çeşitli ve değerli emekler sayesinde ayakta kalabilmiştir. İlk kuruluş yıllarından sonra uzunca bir süre özden yoksun, yalnız biçimsel faaliyetleri olan bir öğrenci kulübü niteliğinde kaldı. Bu nedenle giderek gençlerin ilgi ve ihtiyaçlarına karşılık verememe zorluğu başladı ki, bu aslında sonun başlangıcı idi. İşte dört - beş yıl öncelere giden Türk Folklor Kulübü içindeki uzun tartışma ve eleştiri sonucu araştırmaya gitme, Örf ve Adetler çalışmalarını geliştirme bu ihtiyaçtan doğdu. Ancak bundan sonradır ki kulüp kendini daha iyi tanımlama yeteneđi kazandı, Türk folklorunun bir Halk Bilgisi olduđu gerçeđi, Türk Folklorunun zenginlik ve güzelliđine inanç, kısaca kendine bir "öz" bulma çabası başladı.

Gerçekten bugüne kadar bu konuda yeterli bir çalışma yapıldığı ileri sürülemez ama halk oyunlarının yanısıra araştırma, Örf ve Adetler çalışmaları Kulübe hayat veren önemli bir damar olduđu inancı da artık yerleşmiş oldu. Kuşkusuz söyleyebiliriz ki, Kulübün devamlı başarısı bu doğrultuda kazanılacak başarı ile sıkı sıkıya ilgili olacaktır. Fikirsiz ve inançsız bir gençlik örgütünün devamlı başarı kazandıđı görülmüş müdür?

Bugün Robert Kolej Türk Folklor Kulübü'nün çalışmaları ilgili çevrelerce yakından izlenmektedir. Son gezisi çeşitli yönlerden başarılı bir aşamadır. Kulüp, bütünlüğü dikkatle korumak, anlamsız nedenlerle yılların birikimini tüketmemek zorundadır. Sürekli gelişip kendini yenileyebilecek güç ve tecrübesi vardır.

Önümüzdeki yılların, Robert Kolej Türk Folklor Kulübü için özde ve biçimde, yeni atılım yılları olmasını bekleriz.

Arşiv

- [Dergiler](#)
- [Gazeteler](#)
- [Kitaplar](#)
- [Bildiriler](#)
- [Yabancı Dergiler](#)
- [Web Siteleri](#)
- [Videolar](#)
- [Belgeler](#)
- [Halkevi Dergileri](#)

Yazarlar

İletişim:

ilhaner@ilhaner.com ,
info@halkbilimi.com

Arama

Bizi Destekleyenler

Sedat Nizir Önel
Belgeđi

Halkbilimcilerimiz

- * Ali Rıza Yalgın (Yalman)
- * İlhan Başgöz
- * Muhsine Helimođlu Yavuz
- * Orhan Acipayamlı

[* Vahit Lütfi Salcı](#)**Linkler**[* İlhan Er'in Kaleminden](#)

Copyright © İlhan Er 2018

DEADLINE TIME LEFT TO LIMIT GLOBAL WARMING T **LIFELINE** LAND PROTECTED BY INDIGENOUS PEOPLE**3** YRS **312** DAYS **22:27:1****43,500,000** km²

E WOMEN'S ACCESS TO FUNDING | PUBLIC STRONGLY BACKS AIM OF 30% OF LAND & SEA SET ASI

#ActInTime